

УДК: 343.575

Яковлєва Світлана Володимирівна –
аспірантка Київського університету права
Національної академії наук України

Svitlana V. Yakovlieva –
PhD student of Kyiv University of Law,
National Academy of Sciences of Ukraine
(7a Akademika Dobrokhotova Street, Kyiv, 03142, Ukraine)

Участь неповнолітніх осіб у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: кримінологічна характеристика

В науковій статті досліджується стан злочинності серед неповнолітніх осіб у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Наводяться та аналізуються статистичні дані про вчинення неповнолітніми особами або за їх участю кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Ключові слова: злочинність неповнолітніх, кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

В научной статье исследуется состояние преступности среди несовершеннолетних лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Приводятся и анализируются статистические данные о совершении несовершеннолетними лицами или при их участии уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовные правонарушения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

S.V. Yakovlieva *The Participation of Minors in Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Analogues and Precursors: Criminological Characteristics*

The scientific article examines the state of the criminality among minors in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. Statistics on the commission of criminal offenses by minors or with their participation in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors are provided and analyzed.

Analysis of the current state of the criminality in Ukraine gives grounds to claim that minors need more attention. This issue is particularly acute in terms of protecting minors from the consistent actions of adults, which are aimed at involving minors in illicit drug trafficking, their analogues and precursors not only as consumers, but also as active participants in criminal illegal activities. This is especially relevant if we will take into account that the Criminal Code of Ukraine does not provide for a special criminal law prohibition of the involvement of a minor in the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors.

No one comprehensive scientific research is dedicated to the problem of involving minors in committing criminal offences in the sphere of illegal drug trafficking.

Criminogenic activity of minors in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors primarily depends on the influence of adult offenders. It is especially difficult to identify the facts of involvement of minors in the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. This leads to the increased latency of these types of criminal offenses.

Researchers point out that the problem of the spread of drug addiction among minors is relevant to the most developed countries. In Ukraine, there is a steady increase in the number of criminal offenses in connection with drug trafficking committed by minors and with their participation.

The prevalence of criminal offenses in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors by minors and with the participation of minors should be noted. These criminal offences meet the criterion of public danger and criminal punishment, so criminal liability for their commission is undoubtedly socially conditioned.

Keywords: *juvenile delinquency, criminal offenses in the field of drug trafficking, psychotropic substances, their analogues or precursors.*

Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану злочинності в Україні дає підстави стверджувати, що неповнолітні особи потребують посиленої уваги. Особливо гостро стоїть дане питання в частині захисту неповнолітніх від послидовних дій дорослих осіб, які спрямовані на втягнення неповнолітніх в незаконний обіг наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів не тільки як споживачів, а також як активних учасників кримінальної протиправної діяльності. Це отримує особливу актуальність з врахуванням того, що КК України не передбачає спеціальної кримінально-правової заборони втягнення неповнолітнього в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою розробкою різних аспектів проблематики кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розглядалися в працях багатьох вчених таких як Т.С. Барило, Ю.В. Баулін, М.М. Биргеу, М.І. Блум, Ф.Г. Бурчак, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, О.В. Долженков, В.П. Ємельянов, О.М. Костенко, Л.М. Кривоченко, І.П. Лановенко, В.А. Ломако, П.С. Матишевський, Г.С. Мауленов, Г.М. Мінковський, В.О. Навроцький, В.К. Негоденко, А.П. Пермінова, А.А. Примаченок, Ю.Є. Пудовочкін, Г.В. Ткаченко, А.П. Тузов, Є.В. Фесенко, Н.С. Юзікова, С.С. Яценко тощо. Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати, що питання втягнення неповнолітніх у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів традиційно розглядається авторами з точки зору пасивного вживання неповнолітніми зазначених предметів. На сьогодні слід враховувати, що неповнолітні є не тільки пасивними споживачами наркотиків, а беруть досить активну участь у всіх етапах процесу виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або

їх аналогів разом із повнолітніми особами, а іноді й самостійно.

Невирішені раніше проблеми. Проблемам залучення неповнолітніх у вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів не присвячено жодного комплексного наукового дослідження.

Метою статті є комплексне вивчення проблеми участі неповнолітніх осіб у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів для розроблення дієвих способів підвищення ефективності кримінально-правових заходів протидії вчиненню неповнолітніми або за їх участю незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом спостерігається зниження активності неповнолітніх осіб у вчиненні кримінальних правопорушень в цілому. Так, за останні сім років кількість кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми або за їх участю, зменшилось на 57,8% (Таблиця 1)[1]. Можемо зафіксувати тенденцію стабільного зниження кількості вчинюваних кримінальних правопорушень серед неповнолітніх або за їх участю, яка зберігається протягом останніх років.

Однак, незважаючи на таку позитивну тенденцію, слід відзначити підвищення активності неповнолітніх осіб в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Якщо у 2013 році неповнолітніми було вчинено 383 кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що становить 4,4 % від загальної кількості кримінальних правопорушень, то у 2020 році неповнолітніми вчинено 263 аналогічних кримінальних правопорушень, але це вже 7,1% від загальної кількості кримінальних п

равопорушень (Таблиця 2) [1].

Криміногенна активність неповнолітніх у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в першу чергу залежить від впливу повнолітніх правопорушників. Особливу складність становить виявлення фактів залучення неповнолітніх до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Це призводить до підвищеної латентності даних видів кримінальних правопорушень.

Проаналізувавши механізм залучення неповнолітнього до вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, слід відзначити, що спостерігається два напрямки такої діяльності:

1) формування у неповнолітнього залежності від вживання наркотичних засобів (їх аналогів, психотропних речовин) з метою його залучення в подальшому до вчинення кримінальних правопорушень, що пов'язані з незаконним обігом цих речовин;

2) залучення неповнолітнього, який не вживає наркотичні засоби (їх аналоги або психотропні речовини), до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного наркообігу.

Перший із напрямків є найбільш розповсюджений і становить підвищений ступінь суспільної небезпечності, оскільки особа, що залучає неповнолітнього до вчинення кримінального правопорушення, формує у нього залежність від наркотичних засобів (їх аналогів, психотропних речовин), що негативно впливає на загальний фізичний та моральний розвиток неповнолітнього та стає передумовою вчинення ним кримінальних правопорушень як самостійно, так і за попередньою змовою групою осіб (організованою групою, злочинною організацією). Другим напрямком діяльності із залучення неповнолітнього до вчинення кримінальних правопорушень є система дій, за якої неповнолітній не вживає наркотичні засоби (їх аналоги чи психотропні речовини), але залучається в систему незаконного наркообігу. Для цього використовуються різноманітні методи впливу. Найбільш розповсюдженими є обман, обіцянка, погроза тощо.

Вікові особливості мають суттєвий вплив на кримінальну протиправну поведінку і в багатьох випадках обумовлюють систему потреб та інтересів конкретної неповнолітньої особи. Відмінності у віці свідчать про відмінності соціальних функцій, які сформовані з життєвого досвіду.

Неповнолітні особи, що вчиняють кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або залучені до їх вчинення, скоюють досить різноманітні дії, що становлять об'єктивну сторону відповідних кримінальних

правопорушень, склади яких передбачені в XIII розділі Особливої частини КК України.

Останнім часом неповнолітніх все частіше залучають до «закладки» наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів. Це досить простий і доступний спосіб отримати «легкі» гроші. Пропозиції надходять через систему «Інтернет», соціальні мережі, мобільний додаток «Telegram», «Viber». На сьогодні схема залучення неповнолітніх до вчинення кримінальних правопорушень в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів чітко відпрацьована і організована, спостерігається чітка ієрархія, є можливість «кар'єрного росту». Підвищена суспільна небезпечність таких дій полягає в тому, що неповнолітній починає працювати «закладчиком», а в подальшому залучається до інших стадій наркодіяльності – вербування, налагодження операційних функцій, налагодження збуту у великих та особливо великих розмірах тощо. При цьому практично неможливо відстежити особу, що залучила неповнолітнього до наркодіяльності. Зазвичай неповнолітні не знайомі зі своїми «роботодавцями», а у правоохоронних органів відсутні технічні можливості контролю мобільних додатків. Навіть у випадку встановлення такої особи досить проблемно довести причетність до вчинення кримінального правопорушення та усвідомлення ним віку особи, яку він залучив до вчинення кримінального правопорушення.

Узагальнюючи погляди науковців щодо причин та умов вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, можемо виділити наступні: освітній рівень, виховання в сім'ї, побутові та матеріальні умови проживання, гендерні характеристики.

Пасивна участь неповнолітніх у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів теж має свої особливості. Ми підтримуємо позицію В.В.Голіної, яка вважає, що основними причинами поширення наркоманії серед неповнолітніх є такі: легкий доступ до наркотиків, бездог-

лядність із боку батьків, недосконала робота адміністрації загальноосвітніх установ, поліції й інші соціальні причини [2, с. 290]. О.Л.Хитра вказує, що причиною поширення наркоманії серед неповнолітніх є бездуховність молодого покоління, невмінням впоратися з емоційними стресами, проблемами у вихованні й неготовністю до боротьби з труднощами, небажанням організувати свій вільний час, знайти місце в житті й зайняти себе корисною справою [3, с. 350].

Дослідники вказують, що проблема поширення наркоманії серед неповнолітніх є актуальною для більшості розвинутих країн світу. В Україні спостерігається постійне зростання кількості кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участі, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків [4, с.132].

Зі свого дослідження ми можемо зробити висновок, що рівень наркотизації неповнолітніх зростає одночасно із зменшенням загального рівня кількості вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у державі.

Висновки. Таким чином, слід констатувати поширеність вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів неповнолітніми та за участю неповнолітніх. Вони відповідають критерію суспільної небезпеки та кримінальної караності, отож кримінальна відповідальність за їх вчинення, безсумнівно, є соціально зумовленою [5, с.38-39].

Необхідним і обґрунтованим вбачається запровадження особливого захисту неповнолітніх від цілеспрямованого впливу дорослих осіб щодо втягнення неповнолітніх у вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не тільки як споживачів, але в якості активних учасників кримінальної протиправної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Генеральна прокуратура України. Статистична інформація. URL: <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>

2. Голіна В.В. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: монографія. Х.: Право, 2006. 292 с.
3. Хитра О. Л. Причини та умови, які сприяють поширенню та вчиненню правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів із залученням неповнолітніх. *Актуальні проблеми держави і права*. 2014. Вип. 74. С. 359-365.
4. Наумова І. В. Стан злочинності неповнолітніх у 1992–2000 роках. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2001. (4). С. 128-134.
5. Савченко А. В., Вартилицька І. А., Семенюк О. О., Луцак О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх: монографія. К.: НАВС, 2016. 267 с.

References:

1. Heneralna prokuratura Ukrainy. Statystychna informatsiia. URL: <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>
2. Holina V.V. Kryminolohichni problemy poperedzhennia zlochynnosti nepovnolitnikh u velykomu misti: dosvid konkretno-sotsiolohichnoho doslidzhennia: monohrafiia. Kh.: Pravo, 2006. 292 s.
3. Khytra O. L. Prychyny ta umovy, yaki spryaiut poshyrenniu ta vchynenniu pravoporushen u sferi obihu narkotychnykh zasobiv iz zaluchenniam nepovnolitnikh. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2014. Vyp. 74. S. 359-365.
4. Naumova I. V. Stan zlochynnosti nepovnolitnikh u 1992–2000 rokakh. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav Ukrainy*. 2001. (4). S. 128-134.
5. Savchenko A. V., Vartyletska I. A., Semeniuk O. O., Lutsak O.O. Kryminalno-pravova kharakterystyka zlochyniv u sferi obihu narkotychnykh zasobiv ta psykhotropnykh rehovyn, vchynenykh iz zaluchenniam nepovnolitnikh ta shchodo nepovnolitnikh: monohrafiia. K.: NAVS, 2016. 267 s.